

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

Проведенное исследование позволяет выделить наиболее частотные средства экспрессивного синтаксиса в книге Джона П. Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живёшь» (The Cafe on The Edge of The World), относящейся к современной англоязычной литературе по саморазвитию. В качестве вывода можно утверждать, что проанализированное произведение не отличается большой концентрацией и разнообразием экспрессивных синтаксических конструкций, однако используемые в нем средства создания экспрессии на синтаксическом уровне позволяют сделать текст близким к разговорной речи, достаточно эмоциональным и вносят важный вклад в его убедительность.

Список использованной литературы:

1. Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса: На материале английского языка: Учебное пособие. Изд.2-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
2. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. – Издательство: URSS, 2022.
3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1981.
4. Strelecky J. The Café on the Edge of the World : a story about the meaning of life. – 1st Aspen Light Publishing ed. – Windermere, FL: Aspen Light Publishing, 2020.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОКОНТЕНТА TED TALKS КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

к.ф.н., Неудахина Юлия Николаевна

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н.

Толстого, Россия

tutor2374@rambler.ru

Аннотация: статья посвящена рассмотрению ресурса TED Talks в качестве инструмента в образовательной практике по английскому языку. Представлены его общие характеристика, а также описаны преимущества и особенности применения. Приведён порядок работы с аутентичным видеоматериалом, описаны три этапа работы с ним, каждому из которых сформулированы цели и конкретные задания, направленные на развитие умений разных видов речевой деятельности. Описана роль педагога при осуществлении работы с применением видеоконтента TED Talks.

Ключевые слова: видеоконтент, интернет-ресурс, видеоролик, выступление, конференция.

Иноязычная образование на современном этапе, как и другие отрасли, находятся под влиянием информационного общества. В условиях развития

технологий коммуникации и глобального распространения информации свою роль в погружении обучающихся в языковую среду играют ресурсы сети интернет. Различные вебсайты, видеохостинге и приложения дает доступ к неограниченному количеству аутентичных материалов и помогают преподавателю разнообразить работу на занятиях, адаптировав контент под возможности и потребности обучающихся. В этой статье мы предлагаем подробнее рассмотреть такой ресурс, как сайт TED.com, обозначив его лингводидактический потенциал.

На сайте TED.com собраны видеоролики выступлений на ежегодных конференциях TED, на которых англоговорящие спикеры озвучивают свои идеи и делятся разработками в различных областях. TED (от англ. technology, entertainment, design) – это некоммерческая организация, которая занимается проведением конференций, направленных на рассмотрение уникальных идей в форме небольших публичных выступлений (19 минут и меньше). Конференции проводятся с 1984 года и сегодня охватывают огромное количество тем: наука, политика, технологии, бизнес, искусство, глобальные проблемы, инновации, здоровье, культура, дизайн, развлечения. Таким образом, можно подобрать лекцию почти для любого занятия и любого уровня подготовки студентов. Пользователи сайта могут отбирать материалы по таким критериям, как тема лекции, её длительность, спикер, научная область, информативность, популярность и т. д. Под «TED Talks» подразумевается само выступление (лекция) на конференции TED.

Актуальность использования на занятиях по английскому языку данного видеоконтента может быть обусловлено следующими его характеристиками:

Во-первых, трансляция непосредственно новой и интересные для обучающихся информации способствуют росту их мотивации к изучению языка, побуждает к получению новых знаний и опыта [1, с. 262].

Во-вторых, образовательная ценность такого контента заключается в том, что он содержит сразу несколько видов наглядности: предметную, языковую, ситуативную, мимико-жестикуляционную [2, с. 208].

В-третьих, аутентичные видеоматериалы позволяют продемонстрировать обучающимся как сами носители используют язык в естественных для них условиях.

В современной модели образования педагог является активным участникам процесса познания, обеспечивающим смысловой оборот [3]. Материал лекций должен в обязательном порядке подвергаться тщательному рассмотрению со стороны педагога. В этой связи эффективная работа с применением видеоконтента TED Talks возможно только при соблюдении следующего условия – выбор ролика должен осуществляться в соответствии с языковым уровнем обучающихся. Важно избегать чересчур динамичных выступлений, а также тех, в которых затрагиваются сложные вопросы и используются специфическая лексика. Длительность выступления также является крайне важным критерием для восприятия и усвоения звучащей информации. При изучении новой темы выступления, вероятно, нужно будет прослушать два раза текст, поэтому целесообразно выбирать ролики продолжительностью не более 5

минут. Чем лучше изучена тема и высший уровень владения языком у группы обучающихся, тем более продолжительную лекцию можно выбирать [4, с. 343].

При работе с роликом следует отбирать подходящее выступление, педагогу необходимо продумать комплекс упражнений, направленных на работу с его материалом. Методическая работа с аудиовизуальным контентом ведётся преподавателем в три этапа: преддемонстрационный, демонстрационный, последедемонстрационный.

Цель первого (преддемонстрационного) этапа заключается в активизации имеющихся у обучающихся знаний, актуализации субъективного опыта. Не менее важно на данном этапе ввести обучающихся в эмоционально-смысловой контекст лекции и обеспечить мотивацию к дальнейшему просмотру.

На втором (демонстрационном) этапе предполагается, при достаточном уровне владения языком, конспектирование содержания услышанной информации. Это может быть как общий конспект, так и запись конкретных цифр, имён, фактов, идей, данных. Также здесь происходит усвоение учащимися основного содержания лекции и её проблемы, активация речи мыслительной деятельности студентов.

На третьем (последедемонстрационном) этапе происходит проверка понимания обучающимися содержание просмотренной лекции, которая включает задание трёх типов: репродуктивные, частично-продуктивные и продуктивные (творческие) [5, с. 74].

Репродуктивные и частично-продуктивные типы заданий целесообразнее предлагать учащимся, владеющим языком на низком или среднем уровне. Например: определите, какие из следующих высказываний соответствуют содержанию лекции; ответьте на приведённые вопросы (общие, специальные, разделительные, альтернативные).

Задание творческой направленности предлагаются обучающимся находящимся на высоком уровне языковой подготовки. Сюда относятся такие задания, как: более подробный пересказ сюжета; заполнения пропусков на основе фрагмента выступления; дискуссия о проблеме лекции в малых группах; написание отзыва/рецензии; написание письма спикеру, публикация своего совета.

Таким образом видеоконтент TED Talks обладает широким лингводидактическим потенциалом и, при условии грамотно спланированной педагогом работы, позволяет решать множество учебных задач. Доступность ресурсов, большое количество затрагиваемых в лекциях тем, дает возможность подобрать нужный материал по цели конкретного занятия. Описанные для каждого этапа просмотра видеоматериала задания предполагают работу над всеми видами речевой деятельности.

Список использованной литературы:

1. Rubenstein, L. DaVia Using TED talks to inspire thoughtful practice / L. Rubenstein // The teacher educator. – 2012. – Vol. 47. – Issue 4. – P. 261-267.
2. Сидоренко, Т. В. Принципы отбора и методической адаптации оригинальных видеоматериалов // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2021. - №1. – С. 207-210.

3. Корниенко, Т. Н. Педагогическое взаимодействие со студентом в условиях новой образовательной парадигмы// Изв. Волгор. гос. пед. ун – та. Сер.: Педагогические науки. – 2018. - №7(111). – С. 11-14.

4. Садовина, Л. В. Применение видеоматериалов в процессе обучения английскому языку. Методические материалы. / Л. В. Садовина. – Йошкар-Ола: ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования», 2016. – 28 с.

5. Бабинская, П. К. Практический курс методики преподавания иностранных языков: Учеб. Пособие/ - Мн., 2005. – С. 71-79.

EDUCATIONAL MULTIMEDIA IN TEACHING VOCABULARY TO YOUNG LEARNERS OF ENGLISH

PhD in Ed., Assoc. Prof. Liudmila Nikolayevna Polunina

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University

poluninaln@mail.ru

Summary: This paper focuses on how advanced educational multimedia can enhance the vocabulary acquisition of young learners in English classroom. The analysis shows that a wide range of multimedia used by teachers at successive stages of vocabulary acquisition makes linguistic material more comprehensible through visual, audio, and situational supports as well as contributes to a reliable transfer of vocabulary from short-term to long-term memory.

Key words: English as a foreign language; young learners; vocabulary acquisition; multimedia.

Foreign language teaching methods offer a wide range of methods and techniques for working with vocabulary. The effectiveness of mastering vocabulary depends on the correct organization of work at all stages: from the initial presentation of a word to its automation and development into free speech. An important aspect preceding the selection of specific teaching methods is the selection of vocabulary and the form of its initial presentation. Modern linguodidactics emphasizes the need to shift the focus from memorizing isolated words to the acquisition of lexical units, or lexical chunks, as vocabulary in natural speech functions not as a set of individual units, but in the form of set phrases and collocations [4]. For young learners, this means that it is more appropriate to introduce new words in the context of phrases that are typical for them. For example, instead of studying the verb *play* in isolation, it is more productive to initially present entire structures: *play football* or *play the piano*. It is also important to pay close attention to word frequency. At the initial stage of learning a new language, the bulk of vocabulary should include high-frequency words, which form the core of the language and cover the vast majority of everyday communication situations.

The organization of work with the selected lexical minimum should be based on the principle of deep and comprehensive study, which I. Nation defines as “rich